

6G-MUSICAL

Press Release

6G-MUSICAL: Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Επικοινωνίας με Ενσωματωμένη Αίσθηση και Συνδεσιμότητα

Απρίλιος 2025

Το έργο 6G-MUSICAL ανακοινώνει τις πρωτοποριακές του προσπάθειες στην ενοποίηση τεχνολογιών επικοινωνίας και αισθητήρων, με στόχο την επανάσταση στον τρόπο που συνδεόμαστε και αλληλοεπιδρούμε στην ψηφιακή εποχή. Ως μέρος των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δίκτυα επόμενης γενιάς, το 6G-MUSICAL προετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει το τοπίο των ασύρματων επικοινωνιών.

Εισαγωγή στο Έργο 6G-MUSICAL

Το καινοτόμο έργο 6G-MUSICAL ("6G-Multiband Wireless and Optical Signalling for Integrated Communications, Sensing, and Localization") συνδυάζει την επικοινωνία ραδιοσυχνοτήτων με προηγμένες δυνατότητες αισθητήρων για τη δημιουργία πιο έξυπνων και αποδοτικών δικτύων. Μέσω της ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογιών, το 6G-MUSICAL στοχεύει να παρέχει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και ακριβείς υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, βελτιώνοντας την εμπειρία των χρηστών σε διάφορες εφαρμογές.

Κύριοι Στόχοι και Επιτεύγματα

Στα αρχικά του στάδια, το 6G-MUSICAL έχει θέσει σαφείς στόχους:

- *Αρχιτεκτονική Δικτύου:* Σχεδιασμός ενός πλαισίου που ενσωματώνει χωρίς εμπόδια την επικοινωνία και την αίσθηση για συνδεδεμένες και μη συνδεδεμένες συσκευές.
- *Προηγμένες Κυματομορφές:* Ανάπτυξη νέων κυματομορφών φυσικού επιπέδου που υποστηρίζουν τη μετάδοση δεδομένων και τις λειτουργίες αισθητήρων.
- *Ενσωμάτωση Οπτικών και Ραδιοσυχνοτήτων:* Συγχώνευση οπτικών και ραδιοτεχνολογιών για τη βελτίωση του συγχρονισμού και της μεταφοράς δεδομένων εντός του δικτύου.
- *Αλγόριθμοι Αίσθησης:* Δημιουργία αλγορίθμων που επιτρέπουν υψηλής ακρίβειας εντοπισμό θέσης, παρακολούθηση και τρισδιάστατη απεικόνιση.

6G-MUSICAL

- **Διαχείριση Πόρων:** Εφαρμογή δυναμικής κατανομής πόρων για την αποτελεσματική ισορροπία των αναγκών επικοινωνίας και αίσθησης.
- **Βιωσιμότητα:** Αξιολόγηση επιχειρηματικών μοντέλων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των ενοποιημένων λύσεων επικοινωνίας και αίσθησης.
- **Δοκιμές και Επικύρωση:** Επίδειξη των καινοτομιών του έργου μέσω αυστηρών εργαστηριακών δοκιμών και δοκιμαστικών εφαρμογών.

Πρόοδος και Επισημάνσεις

Το έργο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένων:

- **Παρουσιάσεις σε Συνέδρια:** Μοιραζόμαστε πληροφορίες για την ανίχνευση φάσματος με τεχνητή νοημοσύνη στο Συνέδριο IISA, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του έργου στην αιχμή της έρευνας.
- **Δημοσιεύσεις:** Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια όπως το CSNDSP 2024 στη Ρώμη, παρουσιάζοντας προόδους στον υβριδικό σχεδιασμό δέσμης για ενσωματωμένη επικοινωνία και αίσθηση.
- **Εργαστήρια:** Συμμετοχή στο EuCNC & 6G Summit 2024, εμπλεκόμενοι με ηγέτες της βιομηχανίας και ερευνητές για να συζητήσουν το μέλλον των τεχνολογιών 6G.
- **Συνεργατικές Συναντήσεις:** Φιλοξενία ολομελών συνεδριάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των εταιρών της κοινοπραξίας, προωθώντας το έργο προς τα εμπρός.

Προοπτικές

Το 6G-MUSICAL είναι αφοσιωμένο στην επέκταση των ορίων του δυνατού στις ασύρματες επικοινωνίες. Με την ενσωμάτωση δυνατοτήτων αίσθησης απευθείας στα δίκτυα επικοινωνίας, το έργο οραματίζεται ένα μέλλον όπου οι συσκευές είναι πιο ευαισθητοποιημένες, οι συνδέσεις πιο αξιόπιστες και οι υπηρεσίες πιο ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των χρηστών. Η ομάδα προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους της βιομηχανίας, τους ερευνητές και το κοινό να ακολουθήσουν το ταξίδι τους καθώς συνεχίζουν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις για την εποχή του 6G.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο 6G-MUSICAL, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση <https://6gmusical.eu/> ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@6gmusical.eu.

Consortium

6G MUSICAL project has received funding from the Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) under the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under Grant Agreement No. 101139176. Co-Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union.

